

Le marché foncier à Lausanne au 19^e siècle. Mutations et réseaux des protagonistes

Lucas Rappo [1][2]

1: EPFL, Digital Humanities Institute

2: Université de Lausanne

Rappo Lucas. 2024. "Le marché foncier à Lausanne au 19^e siècle. Mutations et réseaux des protagonistes", *Historical Network Research 2024*, Lausanne, DOI: 10.5281/zenodo.12599033

Cette contribution a pour objectif d'analyser l'évolution des acteurs et actrices sur le marché foncier à Lausanne au 19^e siècle. Sur la base de plans cadastraux (1827-1831 et 1886-1888), les propriétaires des terres et bâtiments de deux quartiers lausannois sont comparés entre les deux périodes. Afin d'identifier les endroits concernés par un fort développement du bâti, une carte de 1900 a été géoréférencé et superposée sur le plan cadastral de 1827-1831 intégré dans un système d'informations géographique (SIG). Ainsi, il est possible de déterminer les nouvelles constructions réalisées sur le territoire lausannois. Deux quartiers en particulier ont été choisis pour leur développement (Georgette et Maupas-Pontaise), présentant des caractéristiques différentes (figure 1). Les propriétaires au début et à la fin de la période sont ensuite identifiés sur la base des plans cadastraux. Enfin, les différentes transactions durant cette cinquantaine d'années sont observées afin de déterminer la place des acteur·rice·s sur le marché foncier en utilisant le cadastre qui renseigne sur les transmissions et ventes de parcelles.

Or, comme le rappelle David Harvey, l'accumulation du capital s'effectue dans un espace donné et cette opération crée des structures géographiques spécifiques (Harvey 2001, 237). Il est ainsi essentiel de comprendre dans quelle mesure les opérations réalisées peuvent s'apparenter à de la spéculation immobilière. Le 19^e siècle voit en effet la ville de Lausanne s'étendre et croître passant de 13'000 habitants en 1813, à 33'340 en 1888 (Coutaz et al. 2009). Cette hausse de la population demande donc la construction de nouveaux bâtiments et conduit à une probable crise du logement puisque la ville de Lausanne demande à la fin du 19^e siècle une enquête sur les conditions du logement (Schnetzler 1896), comme dans d'autres villes suisses (Walter 1994, 220–22). Pour certains protagonistes, il s'agit de placer ses capitaux de manière adéquate afin de réaliser un gain (Thiveaud 1999, 229), en même temps que la location se répand dans les

villes helvétiques (Walter 1994, 254–56). De nouveaux quartiers apparaissent dans les villes du 19^e siècle, aussi à Lausanne. Différents acteurs sont présents sur le marché foncier et de la construction : des particuliers, des banques ou encore des sociétés.

Il s'agit donc de déterminer les changements dans la nature des acteur·rice·s et la place des différents protagonistes. Pour cela, l'analyse de réseaux est mobilisée et différentes mesures sont appliquées au réseau des acteur·rice·s, par exemple la centralité d'intermédiarité (figure 2). On sait que des coopératives et des sociétés immobilières prennent de l'importance durant le 19^e siècle pour le développement de quartiers notamment en construisant des maisons ouvrières (Lüthi 2010). Cependant, d'autres protagonistes sont également présents sur le marché, sans qu'ils aient été identifiés. Qui permet la transformation du paysage lausannois et le développement de son bâti ? Quels sont les acteur·rice·s essentiels ? Quelle est la place des grandes familles de l'élite ? Existe-t-il des personnes ou sociétés exerçant un rôle spécifique sur le marché dans le but d'accumuler du capital ?

Ainsi, en utilisant l'analyse de réseaux, les transmissions de propriété et les achats sont détaillés dans le but d'observer la structure du marché immobilier à Lausanne. Il s'agit en particulier d'identifier des protagonistes clés sur le marché, soit ceux à l'origine du marché ou les intermédiaires importants. Existe-t-il une stratégie d'accumulation et de revente pour certain·e·s acteur·rice·s ? Quelle est leur identité ? Ces interrogations et l'utilisation de l'analyse de réseaux permettent ainsi de mieux comprendre les dynamiques du développement urbain de Lausanne au 19^e siècle.

Références

Sources

Berney, Abraham, Plan cadastral de Lausanne 1827-1831, Archives de la Ville de Lausanne (AVL).

Cadastré B et F (1808-1836), ACV, Cote: Gf 132/1-6.

Cadastré B et F (1836-1888), ACV, Cote: Gf 132/10-31.

Plans de Lausanne, 1886, ACV, Cote: Gb 132/k 1-2.

Littérature secondaire

- Coutaz, Gilbert, Gilbert Kaenel, Anne Radeff, et Frédéric Sardet. 2009. "Lausanne (commune)." In *Dictionnaire historique de la Suisse*. <https://hls-dhs-dss.ch/articles/002408/2009-04-02/>.
- Harvey, David. 2001. *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. Edinburgh: University Press.
- Lüthi, Dave. 2010. "L'apparition des sociétés immobilières et les mutations du marché architectural: l'exemple Lausannois (1860-1880)." *Études de Lettres*, no. 4: 125–54. <https://doi.org/10.4000/edl.236>.
- Schnetzler, André. 1896. *Enquête sur les conditions du logement: année 1894*. Lausanne.
- Thiveaud, Jean-Marie. 1999. "Le financement des infrastructures et de l'immobilier du début du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle." *Revue d'économie financière* 51 (1): 229–49.
- Walter, François. 1994. *La Suisse urbaine, 1750-1950. Histoire. Paysages 3*. Carouge-Genève: Ed. Zoé.